

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улдуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Turdimurodov Sirojiddin

O'zbek tilshunosligi kafedrasida katta o'qituvchisi
Termiz davlat universiteti
Surxandaryo, O'zbekiston
Srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

“O'ZBEK TILI EVFEMALARI O'QUV LUG'ATI”NI TUZISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIDA

ANNOTATSIYA

Tilning eng katta qismini tashkil etuvchi lug'at boyligi tez o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega. Shu sababdan leksikografik tadqiqotlar doim davr nuqtayi nazardan tez-tez yangilanib turadi. Lug'at – so'z xazinasi, undan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish inson bilimini kengaytirish, so'z boyligini oshirishda hamda fikrni to'g'ri va ravon ifodalashda muhim omildir. Lug'atlar turli maqsadlarda tuziladi va ularni o'rganish, o'z tilining imkoniyatlarini to'laroq egallashda, savodxonlikni oshirishda, nutq madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada “O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati”ni tuzish va uni takomillashtirish masalasiga to'xtalib, uni tuzishning lingvistik-leksikografik xususiyatlari haqida fikr va mulohazalar yuritilgan. Ushbu lug'at o'quvchi yoshlarimizning shaxs sifatida shakllanishida, odob-axloq hamda nutqiy madaniyatning shakllanishida dolzarb qimmatga ega lug'atlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: leksema, evfema, leksikologiya, leksikografiya, lug'at tarkibi, o'zbek tili, evfemik birliklar, graduonimiya, semantika, nutqiy madaniyat.

Turdimurodov Sirojiddin

Senior Lecturer, Department of Uzbek Linguistics
Termez State University
Surkhandaryo, Uzbekistan
Srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

ON THE COMPILATION “DICTIONARY OF EUPHEMISMS OF THE UZBEK LANGUAGE” AND ITS IMPROVEMENT

ABSTRACT

The vocabulary, which is the largest part of the language, is characterized by rapid change. For this reason, lexicographic studies are always updated from the point of view of time. A dictionary is a treasure of words, and its appropriate and appropriate use is an important factor in expanding human knowledge, increasing vocabulary, and expressing thoughts correctly and fluently. Dictionaries are created for different purposes, and learning them is of great importance in mastering the full potential of one's own language, improving literacy, and improving speech culture.

This article focuses on the issue of compiling and improving the "Dictionary of Euphemisms of the Uzbek language" and comments on the linguistic lexicographic features of its compilation. This dictionary serves as one of the most valuable dictionaries in the formation of our young students as individuals, in the formation of manners and speech culture.

Key words: lexeme, euphemism, lexicology, lexicography, vocabulary, Uzbek language, euphemistic units, graduonymy, semantics, speech culture.

Турдимуродов Сироджиддин

Старший преподаватель
кафедры узбекского языкознания
Термезский государственный университет
Сурхандарья, Узбекистан
srojiddinturdimurodov8588@gmail.com

О СОСТАВЛЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЛОВАРА ЭВФЕМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА»

АННОТАЦИЯ

Словарный запас, составляющий самую большую часть языка, характеризуется быстрыми изменениями. По этой причине лексикографические исследования всегда обновляются с точки зрения времени. Словарь – это сокровищница слов, и правильное и правильное его использование является важным фактором расширения человеческих знаний, увеличения словарного запаса, правильного и беглого выражения мыслей. Словари создаются для разных целей, и их изучение важно для освоения всего потенциала собственного языка, повышения грамотности, повышения культуры речи.

В данной статье рассматривается вопрос составления и совершенствования «Эвфемизмов узбекского языка» и комментируются лингво-лексикографические особенности его составления. Этот словарь служит одним из ценнейших словарей в становлении нашей молодежи как личности, в формировании манер и культуры речи.

Ключевые слова: лексема, эвфемизм, лексикология, лексикография, лексика, узбекский язык, эвфемистические единицы, градуонимия, семантика, культура речи.

Bugungi kun lingvistik ta'lim tizimida o'quv lug'atlariga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda deb aytish mumkin. O'zbek tilishunosligida so'zlarning darajalanish munosabatiga asoslangan ilk o'quv lug'ati I.Islomov va Sh.Bobojonovlar hammuallifligida tuzilgan "O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati"dir. Mazkur lug'atning "So'z boshi"sida lug'atning tarkibi bilan birga lug'atni yaratish zarurati xususida ham mulohazalar bildirilgan. Ushbu lug'at bu turdagi lug'atlarning ilk namunasi bo'lganligi tufayli unda ayrim kamchilik va xatolar ham mavjud, o'quv lug'ati oldiga qo'yiladigan lingvodidaktik talablarga qisman darajada javob beradi deb aytishimiz mumkin. Ushbu lug'atda so'zlarning darajalanish qatorlari keltirilgan ular esa leksikografik izohlar bilan ta'minlanmagan, illyustrativ misollarsiz graduonimik qator holda berilganligi kuzatiladi. Albatta ushbu lug'at kelgusida "O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati"ning zamonaviy shakllarini yaratishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda, lug'at tarkibidan o'rin olgan ayrim darajalanish qatorlariga e'tibor qaratamiz:

Achchiq – taxir – nordon – chuchuk – shirin;

(maza-ta'mning me'yoridan ortiq-kamligiga ko'ra) [Бобожонов Ш. Икромов И, 30.].

Keltirilgan shu va boshqa misollardan ma'lumki, so'zlarning darajalanish qatorini tuzishga asos bo'lgan belgi umumiy tarzda denotativ belgisiga ko'ra darajalanish qatorlari sifatida belgilanishi mumkin.

Biz tadqiqimiz davomida taklif qilayotgan yangi zamonaviy o'quv-uslubiy talabga javob beradigan "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati" (darajalanish asosida) yuqorida qayd etilgan o'quv lug'atlaridan ma'lum darajada albatta farq qiladi. Lug'at "So'z boshi" mavzusi ostida, evfemik graduonim qatorlardan tashkil topib, qatorning quyi qismidan darajalanish qatoridagi har bir so'zga izoh beriladi, zarur bo'lgan o'rinlarda illyustrativ misollar keltiriladi hamda so'zlar lug'at belgilari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, har bir toifa guruhi uchun alohida tuziladigan o'quv lug'atida foydalanuvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish muhim jihatlardan hisoblanib shu asosda evfemalar o'quv lug'atida evfemik birliklarning darajalanish qatorlarini tuzib chiqilishi ko'zda tutiladi. Ya'ni, tayanch sinf o'quvchilari uchun odob-axloq, muomala madaniyatining shakllanishiga bevosita xizmat qiluvchi, tushunarlik darajasi oson bo'lgan so'zlar qatori tanlanishi nazarda tutilgan.

Shu o'rinda so'zlararo darajalanish lug'ati va uning so'zligi masalasida tilshunosligimizda amalga oshirilgan tadqiqotlarning o'rni va ahamiyati katta. Xususan, Sh.Orifjonovning "O'zbek tilida lug'aviy graduonimiya (darajalanish) nomli dissertatsiyasi graduonimiya tadqiqi alohida ahamiyat kasb etadi deb aytish mumkin. Unga ko'ra darajalanuvchi so'zlar lug'at maqolalarini darajalanish qatoridagi so'zlar ma'noviy o'sish yoki kamayishiga qarab joylashtirilishi lozim. Masalan: *gulobi* → *pushti* → *qizg'ish* → *qizil* → *ol* → *qirmizi*. Bu qatorda bir rangdan ikkinchi rangga o'tish jarayonida oraliq holatlarni ko'rishimiz mumkin.

1. "**Gulobi**" [f. pushtirang] – gulob rangli, oqdan qizillikka, pushtiga moyil bo'yoqli rang.

2. **Pushti** – shaftoli guli rangidagi, och qizil, gulobidan to'qroq.

3. **Qizg'ish** – pushtidan to'qroq, qizildan ochroq, qizg'imgir rang.

4. **Qizil** – qon rang.

5. **Ol kt** – qizildan to'qroq rangli.

6. **Qirmizi** – to'q qizil rangli" [Орифжонова III, 21.].

O'zbek tili leksik zahirasining jadallik bilan kengayishi va boyib borishi, davr talabiga javob beradigan "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati"ni yaratish zaruratini keltirib chiqardi. Ko'rinadiki, o'zbek tilshunosligi oldida evfemik sinonim birliklarni tartibga solish, takomillashtirish, ularni o'quv lug'atida aks ettirish va izohlash bilan bog'liq bir talay muammolar ham mavjud.

Ma'lumki, "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati"ning lug'at maqolasi quyidagilardan tashkil topgan: 1) sinonimik qator; 2) sinonimik qatordagi so'zlar uchun umumiy bo'lgan ma'noning izohi; 3) sinonimik qatordagi har bir so'zga xos xususiyatning ta'rifi; 4) sinonimik qator va har bir sinonimga berilgan ta'rifni tasdiqlovchi misol sitatalar.

Ko'rinib turibdiki, izohli lug'atda so'zning ma'nolari, uning grammatik, stilistik va boshqa xususiyatlari yoritiladi, shu so'z ishtirokida hosil bo'lgan frazeologik birikmalar ham ma'nosi va boshqa xususiyatlari jihatdan izohlanadi.

Izohli lug'atlar tarkibiga kiruvchi sinonimlar lug'ati so'zligi sinonimlardan iborat bo'ladi. Bunday lug'atlar faqat tildagi sinonimik qatorlarni qayd etuvchi, ya'ni tavsifsiz (izohsiz) yoki izohli bo'lishi ham mumkin. Izohsiz lug'atning qimmati kam, chunki u sinonimlarning o'zlariga xos turli belgi-xususiyatlarini to'liq, mukammal ochib berolmaydi. Holbuki, sinonimlarning farqli xususiyatlarini to'g'ri anglagan holda ularning keraklisini tanlab qo'llash fikrning aniq, maqsadga muvofiq ifodalanishiga imkon beradi. Bunda sinonimlarning izohli lug'ati xizmat qiladi.

Shuni ta'kidlashimiz mumkinki, "O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati"ni yuqorida aytilganidek izohsiz ko'rinishda tuzish samarasiz deb hisoblaymiz. Chunki evfemik vositalarning barchasini ham to'g'ridan to'g'ri birdan qabul qilish, uning evfemik vosita bo'lib kelayotganligini anglash biroz mushkul. Bu masalada evfemik vositaga lug'at maqolasi, qo'shimcha izohlar, illyustrativ misollar keltirilishi zaruriy holdir.

“O‘zbek tili evfemalar o‘quv lug‘ati”ni tuzish ishini muvaffaqiyatli bajarish uchun, avvalo, bu tilda evfemizmlar nazariy jihatdan to‘la o‘rganilgan bo‘lishi, shuningdek lug‘at tuzish tajribasi bo‘lishi kerak. **“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish** degan so‘z tildagi barcha evfemizmlarning umumiy ro‘yxatini tuzish degan so‘z emas albatta.

Evfemizmlarni o‘rganishda biz ishni bosqichma-bosqich tashkil etishni mantiqan to‘g‘ri deb hisoblaymiz, bunda har bir bosqichda biz taklif qilayotgan mashq va topshiriqlar turlari qo‘llaniladi:

- 1) Evfemizatsiyaning milliy miqyosda aniqlangan mavzuviy guruhlar bilan tanishish;
- 2) Nutqiy vaziyat va matndagi evfemik vositalarni tan olish;
- 3) Muloqot nutqi va matnini hisobga olgan holda o‘quvchilar nutqida evfemistik o‘rin

almashtirishlardan foydalanish malakasini shakllantirish ishlarini olib borish “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni o‘rganishning muhim bosqichlari hisoblanadi. Shunda o‘quvchilarimizning ongi-shuuriga ushbu lug‘at yaxshi yetib boradi va muloqot madaniyatining shakllanishida muqim o‘rnashadi.

Yana shunga e‘tibor qaratishimiz kerakki, “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzishda lug‘at tuzuvchi oldida turadigan birinchi va asosiy masala qanday so‘zlarning o‘zaro evfemik sinonim bo‘lishi yoki bo‘la olmasligini belgilab olish masalasidir.

Ma‘lum odob-axloq qoidalariga zid, nutqda qo‘pol tarzda qo‘llaniluvchi so‘zlarning evfemik vosita bo‘lishi yoki bo‘la olmasligida ularning shu tushunchani aniq yoki umumiy holda ifodalashda til va nutqda qo‘llanilishi ham asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Birdan ortiq so‘zning o‘zaro evfemik ma‘nodosh bo‘lishi uchun aynan bir tushuncha o‘rnida qo‘llanilishini shu so‘zlarning hammasi ham to‘liq shu ma‘noda qo‘llanilishi zarur. Shu o‘rinda “O‘zbek tili sinonimlarining izohli lug‘ati” muallifi A.Hojjiyev sinonimlar haqida shunday degan edi: *“Agar bir so‘z tushunchaning biror tomonini kuchaytirib, obrazli qilib ifodalaydigan bo‘lsa, shu tushunchani to‘la ifodalaydigan so‘z yoki so‘zlar bilan sinonim bo‘la olmaydi* [Хожиев А. 10.]. Ushbu fikrga tayangan holda shuni aytish mumkinki, evfemik sinonimlarni ham lug‘atga joylashtirishda yuqoridagi ta‘kidni e‘tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak bo‘ladi.

Evfemik sinonimlarni belgilashda so‘zning asl ma‘nosi bilan uning matndan anglashiladigan ma‘nosini, shuningdek ko‘chma ma‘nosini hisobga olish lozim. Biror so‘z o‘zining matnda yuzaga chiqadigan ma‘nosi yoki ko‘chma ma‘nosi bilan xuddi shu ma‘noni ifodalaydigan boshqa so‘zga sinonim bo‘la olmaydi. Masalan, *Qanday go‘zaldir bu yoshlik, bahor!* gapida *qanday* so‘zi juda ma‘nosini bildiradi. Lekin *qanday* so‘zi juda so‘ziga sinonim bo‘la olmaydi.

“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzishda tuzuvchi oldida turadigan navbatdagi muhim vazifa evfemik sinonim so‘zlar qatorining chegarasini belgilash masalasidir. Sinonimik qatordagi biror so‘zni asosiy so‘z qilib belgilashda uning boshqalariga nisbatan keng tushunchaga egaligi, ekspressiv-emosional va stilistik jihatdan neytralligi, hozirgi adabiy tilga munosabati, shuningdek, sinonimik qatordagi so‘zlar uchun umumiy bo‘lgan ma‘noning shu so‘zda qanchalik aniq ifodalanishi hisobga olinadi.

Ushbu lug‘atdagi asosiy masalalardan yana biri illyustrativ material hisoblanadi. Sinonimik qatordagi so‘zlarni birlashtiruvchi ma‘no va har bir so‘zning o‘ziga xos belgi-xususiyati ko‘rsatilgandan so‘ng bu ma‘no va belgi-xususiyatlarni tasdiqlovchi misollar beriladi. Bunday misollar hozirgi zamon yozuvchi va shoirlarning badiiy asarlaridan, o‘zbek xalq maqollaridan, vaqtli matbuot: ya‘ni gazeta va jurnallardan olingan bo‘lishi mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilganlardan ma‘lum bo‘ladiki, evfemalar o‘quv lug‘atida quyidagilarga: 1) *til va nutqda mavjud qo‘llanilishi odob-axloq qoidalariga zid keluvchi, noo‘rin va qo‘pol qo‘llaniladigan birliklarni aniqlashtirish, ularning ro‘yxatini alifbo tartibida joylashtirish*; 2) *Qo‘pol birliklar o‘rnida yuqori madaniylik belgisi bilan o‘rin almashib qo‘llaniluvchi evfemik sinonim qatordagi birinchi (darajalanish belgisi) so‘zni va sinonimik darajalanish qatorining chegarasini belgilash*; 3) *evfemik darajalanish qatordagi*

so'zlarining o'ziga xos belgi-xususiyatlarini ko'rsatish; 4) ko'rsatilgan ma'no va belgi-xususiyatlarni misollar bilan tasdiqlash kabilar muhim ahamiyat kasb etadi.

“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati” uchun graduonimik qator a‘zolarining joylashuvi shu tartibda bo‘lishi maqsadga muvofiq. Bu esa kelgusida eng yuqori maqsadimiz “O‘zbek tili evfemizmlarining izohli lug‘ati” ni tuzishda shu kabi evfemik darajalanish qatorlari namuna vazifasini o‘taydi.

O.Shukurovning “O‘zbek tilining ma‘nodosh so‘zlar o‘quv lug‘ati” kirish qismida sinonimiya, antonimiya va graduonimiya munosabatiga doir fikr-mulohazalar bildirilgan. Jumladan, “O‘tgan asrning oxirlariga qadar so‘zlararo ma‘noviy munosabatlar sinonimiya va antonimiya bilan chegaralanib qolgani, sistem tahlil usuli asosida olib borilgan keyingi kuzatishlarda tilda ma‘noviy munosabat rang-barang ekanligi oydinlashgani, ularning *graduonimiya, giponimiya, partonimiya funksionimiya, ierarxionimiya* kabi turlari aniqlangani, ushbu lug‘at avvalgi lug‘atlardan so‘zlikni shakllantirishda mazkur munosabatlardan sinonimlarni ajratib olishi bilan farqlanishi izohlanadi: “Lug‘aviy ma‘nodoshlik sememasi tarkibidagi atash va vazifa semalari bir xil, ifoda semalari har xil bo‘lgan, bir turdagi narsa-buyum, belgi-xususiyat, harakat-holatni ifodalovchi leksemalararo munosabatdir. Darajalanish esa umumiy atash semalari bir xil, lekin ma‘lum bir semaning turli darajasini ifodalovchi leksemalardir. Bundan tashqari, ma‘nodoshlik va darajalanish orasidagi ikkinchi farq shundaki, ma‘nodoshlik qatoridagi leksemalar o‘zaro, ifoda semalari bilan farqlansa, darajalanish qatorida bu shart bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, ma‘nodosh sifatida qarab kelingan ko‘pgina darajalangan so‘zlar alohida munosabat tizimi sifatida qaralib, mazkur lug‘atdan chetda qoldi” [Шукуров О., Бойматова Б. 5.]. Mana shunday xususiyatlardan kelib chiqqan holda darajalanish mavjud evfemik birliklarni alohida ajratish ularni lingvistik tahlil asosida lug‘atlarini shakllantirish muhim deb hisoblaymiz.

Har bir lug‘at uchun lug‘at korpusini shakllantirish dolzarb vazifa bo‘lganligi kabi, “O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati” (darajalanish munosabati asosida)ning korpusini yaratish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Avvalo, o‘zbek tili milliy korpusining evfemizmlari bazasini yaratish zarur ekanligini ta‘kidlash joiz. Tilshunos A.Eshmuminov o‘zining “O‘zbek tili milliy korpusining sinonim so‘zlar bazasi” nomli nomzodlik dissertatsiyasida sinonimiya hodisalarining korpusda berilishi masalasini kun tartibiga qo‘ydi. Tilshunos tadqiqoti davomida sinonimik so‘zlarni aks ettirish jarayonida so‘zlarining darajalanish qatorini ham e‘tiborga olish lozimligini alohida ta‘kidlab o‘tadi [Эшмуминов А, 130.]. Darajalanish qatorlarining e‘tiborga olinishi evfemik birliklar doirasida ham unga e‘tibor qaratishni keltirib chiqaradi deyish mumkin.

Ijtimoiy tafakkurni rivojlantirishda lug‘atlarning roli beqiyosligi jahon tajribasida ayni haqiqatlardan biri hisolanadi. Insonning mustaqil fikrlash, ong mahsulini to‘g‘ri va ravon bayon qilish qobiliyati, ijodiy tafakkurni o‘stirish harakatlari, odatda uning yoshligidan boshlanadi. Bunda albatta ta‘limiy vositalar orasida lug‘atlar, ayniqsa o‘quv lug‘atlari alohida qimmatga ega. Zero, prof. B.Mengliyev o‘rinli ta‘kidlaganidek, “*O‘quv lug‘atlari zarurligi haqida ko‘p gapirib va yozib kelinmoqda. O‘quv lug‘atlari yaratilmas, o‘quvchilarning stolida ona tilidan uning yoshiga mos ko‘plab o‘quv lug‘atlari turmas, buning uchun o‘quv leksikografiyasi nazariy va amaliy soha sifatida tizimli yo‘lga qo‘yilmas ekan, ona tili ta‘limi o‘zining haqiqiy mohiyatidan begonaligicha qolaveradi*” [Менглиев Б, 1.]. Albatta bu fikrlarda nafaqat tilshunoslik sohasining rivoji haqidagi maqsad, balki ta‘lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalarni hal etish borasidagi yuksak maqsadlar ifodalanganligi bilan ahamiyatli deb hisoblaymiz.

Bilamizki, o‘quv lug‘atchiligi leksikografiyaning alohida mustaqil sohasi sifatida tan olingan. Professor B.Baxriddinova o‘zining “O‘zbekistonda o‘quv lug‘atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari” [Бахриддинова Б, 260.] nomli dissertatsiyasida zamonaviy o‘quv leksikografiyasi masalasi va vazifalari muhokamasini kun tartibiga olib chiqadi. B.Baxriddinova tomonidan o‘quv lug‘atchiligi bilan bog‘liq muammo va vazifalarga

quyidagicha munosabat bildiriladi: “Ma'lumki, XX asr boshlarida umumiy leksikografiyadan o'quv lug'atchiligi ajralib chiqdi va o'quv lug'atlarining zamonaviy avlodlarini yaratishga alohida e'tibor qaratildi. ... Ayni paytda o'quv lug'atlari milliy qadriyatlarga sodiq, dunyoqarashi keng, ongi yetuk, mustaqil fikrli og'zaki va yozma nutqi ravon avlodni tarbiyalashda muhim ijtimoiy-siyosiy va madaniy vazifani bajaradigan maktab darsliklariga yordamchi vosita sifatida ta'lim tizimida o'ziga xos o'rin egallaydi”¹.

Ma'lumki, evfemik sinonimlar qatorida (qo'pol yoki noo'rin qo'llaniladigan dominant birlik) bosh so'z bo'ladi. Avvalo, sinonimik qatordagi (ta'qiqlangan, qo'pol yoki noo'rin qo'llaniladigan) bosh so'z ko'rsatkichda qora rangda bosh harflar bilan alohida berilishi va o'rnida qo'llaniluvchi birliklaridan ikki nuqta (:) orqali ajratilib ko'rsatilgan darajalanish qatori misolida berilishi kerak. Boshqa so'zlar ko'rsatkichda kichik va oddiy harflar bilan lug'aviy darajalangan holda beriladi. Shundan so'ng evfemik sinonimlar lug'aviy darajalangan kabi birin-ketin har biri alohida satrdan evfemik mazmuni isbotlovchi, nutqiy vaziyatni aks ettiruvchi badiiy asarlar yoki OAVlari va nutqiy vaziyatdan yozib olingan misollar, matbuot manbalarida ifodalangan misollar bilan izohlanadi. Har bir izohdan so'ng esa ularning aniq manbasini ko'rsatuvchi havolalari qayd etilgan ma'lumotlar berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan:

KAMBAG'AL

KAMBAG'AL: *bechora* → *bechorahol* → *faqir* → *yo'qsil* → *qashshoq* → *misikin*.

Bechora.

Bechorahol.

Faqir.

Yo'qsil.

Qashshoq.

Misikin. tarzida berilishi kerak. Ko'rinadiki, bunday evfemik darajalanish qatorlarida asosan semantik nuqtayi nazarga asosiy e'tibor qaratiladi. Ya'ni, an'anaviy lug'atlar kabi shaklga emas mazmunga ya'ni, ma'noviy farqliliklarga asosiy e'tiborni qaratadi.

“O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati” (darajalanish asosida) qatoridagi bosh so'z (dominant)ning ma'nosini sinonimik qatordagi bosh so'z kabi tushunmaslik kerak, chunki evfemik darajalangan so'zlar o'zaro denotativ va konnotativ ma'nosi jihatidan ham ma'lum farqlilik kasb etadi. Bu yerda denotat tabu asosida yoki qo'pol birlik bo'lishi tabiiy va uning ma'nodoshlari ayrim o'rinlarda aslida boshqa ma'noli leksema ko'chim asosida ham unga ma'nodosh bo'lishi mumkin.

Jamiyatda ilm-fanning rivojlanishi shiddat bilan davom etayotgan bir davrda lug'atlarining ham xilma-xil ko'rinishlari yuzaga kelishi tabiiy. **“O'zbek tili evfemalari o'quv lug'ati” (darajalanish asosida)ning maydonga kelishi** lug'atchilik taraqqiyoti, qolaversa, ijtimoiy-siyosiy, madaniy taraqqiyotga o'z hissasini qo'shadi deb hisoblaymiz. Chunki nutqiy madaniyat tushunchasi yoshlikdan singdirilsa, shakllantirilsa kelgusida bunday o'zbek nutqi madaniyati rivojlanishi, taraqqiy etishi, o'z mevasini berishi aniq deb hisoblash mumkin.

¹ Баҳриддинова Б. Ўша манба: – Б. 21.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Бобожонов Ш. Икромов И. Ўзбек тили сўзлар даражаланиши ўқув луғати. Тошкент.; Янги аср авлоди. 2009. – Б. 30. (Bobojonov Sh. Ikromov I. O'zbek tili so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati. Toshkent.; Yangi asr avlodi. 2009. – B.30.)
2. Орифжонов Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: филол. фан. номзоди дисс... – Тошкент, 1996. – Б. 21. (Orifjonov Sh. O'zbek tilida lug'aviy graduonimiya: filol.fan.nomzodi diss... – Toshkent, 1996. –B.21.)
3. Хожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг қисқача изоҳли луғати. –Тошкент, 1963. – Б. 10. (Xojiyev A. O'zbek tili sinonimlarining qisqacha izohli lug'ati. –Toshkent, 1963. –B.10.)
4. Шукуров О., Бойматова Б. Ўзбек тилининг маънодош сўзлар ўқув луғати. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 5. (Shukurov O., Boymatova B. O'zbek tilining ma'nodosh so'zlar o'quv lug'ati. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007. –B.5.)
5. Эшмуринова А. Ўзбек тили миллий корпусининг синоним сўзлар базаси: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. – Қарши, 2019. – 130 б. (Eshmurodova A. O'zbek tili milliy korpusining sinonim so'zlar bazasi: Filol.fan.bo'yicha fals.dok.(PhD)...diss. – Qarshi, 2019. –130 b)
6. Менглиев Б.Р. “Она тили”мизни тилшунослик исканжасидан қутқарайлик! URL: <https://sog'lom.uz> (Mengliyev B.R. “ Ona tili”mizni tilshunoslik iskanjasidan qutqaraylik! URL: <https://sog'lom.uz>)
7. Баҳриддинова Б. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол. фан. докт (DSc) ... дисс. – Самарқанд, 2020. – 260 б. (Bahriddinova B. O'zbekistonda o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari: Filol.fan.dokt. (DSc)...diss. –Samarqand, 2020. –260 b)
8. Turdimurodov S. O'zbek tilida evfemik ma'no. Toshkent: “Lesson Press” nashriyoti. 2023. – B. 112.